

DOI: 10.5281/ZENODO.11636994

**ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ НАВИЧКАМИ ПИСЬМА ДІТЬМИ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ
НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ**

*Features of Writing Skills Studing by Children of Older Preschool Age with General
Speech Underdevelopment*

Vitaly Klak

Ph.D. in Psychology

Dragomanov Ukrainian State University

E-mail: king24@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-0978-1520>

Abstract

The article a problem related to the general underdevelopment of the speech of older preschool children and the peculiarities of their studing of writing skills is given. The insufficient level of formation of such speech functions as: limitation of the volume of the dictionary, vagueness of ideas about the sound and morphological composition of the word, insufficiency of linguistic generalizations, different types of linguistic analysis, insufficiency of development of thinking operations (comparison, generalization) is revealed.

It is emphasized that the formation of the prerequisites for writing by children of older preschool age provides for the performance of such tasks: the development of accuracy of visual perception, orientation in space, familiarization with the rules of writing, preparation of fine muscles, the ability to accompany their observations and actions with verbal explanations, hygienic requirements for the preparation of writing (the location of a notebook, sitting at a table, rules for holding a pencil, pens) and others.

Key words: *writing skills, older preschool children, speech, general underdevelopment of speech, speech functions.*

Вступ

Виникнення порушень у навичках письма в дітей із загальним недорозвитком мовлення пов'язаний з несформованістю в них цілого ряду психічних і мовленнєвих функцій. Дана проблема розглядається Н. Бабич, Т. Вербицькою, О. Дубовик, Н. Заєрковою, І. Прищеповою, І. Садовніковою, Г. Супрун, Г. Тичиною, В. Тищенко, Л. Токаревою, М. Шевченко, Т. Хомик, О. Ястребовою та ін.

У дітей із загальним недорозвитком мовлення страждають всі сторони мовленнєвої системи: «фонетико-фонематична, лексико-граматична, гальмується розвиток зв'язного мовлення». Провідна роль у розгляді даних проблем належить таким науковцям, як: Н. Баль, Т. Бессонова, Л. Волкова, В. Воробйова, В. Глухов, О. Грибова, Г. Жаренкова, Н. Іпатова, Р. Лалаєва, Р. Левіна, О. Мастюкова, Н. Нікашина, Ж. Рахімова, О. Ревуцька, Н. Серебрякова, Є. Соботович, Л. Спірова, О. Усанова, Т. Філіцьова, Г. Чиркіна, С. Шаховська, М. Шеремет та ін.

Метою роботи є теоретичний аналіз проблеми порушень навичок письма у дітей із загальним недорозвитком мовлення.

Методи та методики дослідження

Для розв'язання поставлених завдань, досягнення мети використано теоретичні методи наукового дослідження (аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, який дозволить виявити, узагальнити і систематизувати матеріали з проблеми дослідження); організаційні методи (порівняльний) для організації здобуття наукових даних з проблеми дослідження.

Результати

Аналіз методичних, нормативних джерел, наукових досліджень таких авторів, як: І. Прищепової, М. Шевченко, Є. Данілавичуте, показують, що діти з мовленнєвою патологією у процесі опанування навичками письма стикаються зі значними труднощами з мови та припускають багату кількість помилок.

Згідно з науковими педагогічними розвідками Н. Жукова, В. Ковшикова, Р. Лалаєва, І. Марковського, І. Мартиненко, О. Мастюкова, Н. Новотворцева, Л. Переслені, Є. Соботович, Т. Фотекова, А. Щукіна та ін. можна стверджувати, що для дітей із загальним недорозвитком мовлення часто характерні: «низька пізнавальна активність, швидка розумова втомлюваність, зниження об'єму уваги, пам'яті, недостатня сформованість умінь планувати, регулювати, контролювати свою діяльність».

«Певна недостатність лексико-граматичних узагальнень, недоліки звуковимови, уповільнене формування фонематичних процесів і навичок зв'язного мовлення у поєднанні з низькою продуктивністю пізнавальних процесів негативно відбиваються на спроможності дітей опанувати навичками письма» (Садовникова, 1995).

У дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення відзначається недостатній рівень сформованості мовленнєвої функції, а саме: обмеження обсягу словника, нечіткість уявлень про звуковий і морфологічний склад слова, недостатність мовних узагальнень, різних видів мовного аналізу, недостатність розвитку операцій мислення, таких, як порівняння і узагальнення, увага спрямована на формальні одиниці мови (Садовникова, 1995).

Процес підготовки дітей із загальним недорозвитком мовлення до письма включає: інтелектуальний та загальномовленнєвий розвиток,

формування фонематичного сприймання, формування умінь звукового аналізу, уявлень про явища мови і мовлення, оволодіння технікою письма (підготовка руки та ока до письма) (Підготовка, н.д.).

Також необхідно відмітити, що *формування передумов письма* дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення передбачає виконання таких *завдань*: «розвиток точності *зорового сприймання*, формування уміння вирізняти елементи з цілого та знову об'єднувати їх у ціле, розвиток точності просторового диференціювання; розвиток *орієнтування у просторі* за напрямками (правий, лівий, права сторона, ліва сторона, верхня, нижня лінія, клітинка); *ознайомлення з правилами письма*: пишуть зліва направо, послідовно заповнюють сторінку, зберігаючи однакову величину елементів, однакову відстань між ними; підготовка *дрібної мускулатури* до письма та вироблення уміння управляти своїми рухами у відповідності з поставленим завданням; уміння супроводжувати *словесним поясненням* свої спостереження і дії; навчання під час підготовки до письма *певних гігієнічних вимог* (розташування зошита, посадка за столом, правила утримання олівця, ручки)» (Підготовка, н.д.).

Логопедична (корекційно-профілактична) робота здійснюється за такими *напрямами*: «розвиток *зорового сприймання та зорово-просторової орієнтації*, а саме: зорового гнозису, зоро-просторових уявлень і орієнтації, зорового аналізу та синтезу, просторового мислення; розвиток *графомоторних навичок* (зорово-моторної *координації*, конструктивного праксиса, функції зорового контролю за рухом руки); уточнення та розширення обсягу *зорової пам'яті* (розвиток зорового мнезиса); розширення обсягу *зорової уваги, її стійкості та переключення*» (Підготовка, н.д.).

У дітей дошкільного віку повинні бути сформовані *три форми просторових уявлень*: про просторові ознаки предметів (форма, величина), про орієнтування у просторі, про просторові відношення між предметами.

Опанування навичками письма дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення включає *просторове орієнтування* дітей у *“схемі тіла”* (вгору, вниз, вперед, назад, справа, зліва); в *сприйманні й орієнтуванні* в навколишньому, *реального простору* (по відношенню до співрозмовника, часове розміщення предметів у просторі, на площині); *відпрацювання квазіпростору* (граматична структура мовлення).

Також опанування навичками письма передбачає розвиток *дрібних м'язів руки*, передпліччя, координації (узгодженості рухів), необхідних для письма (Підготовка, н.д.).

З метою позитивного розвитку мовлення дітей із загальним його недорозвитком, в контексті особливостей опанування навичками письма, необхідно своєчасно виявлення всіх, навіть незначних, відхилень у розвитку *психічної, мовленнєвої, емоційно-вольової, моторної сфери дитини дошкільного віку* для попередження порушень писемного мовлення.

Робота з дошкільниками із загальним недорозвитком мовлення, включає всі сторони *усного мовлення*: «фонетико-фонематичний, лексико-семантичний, граматичний лад та навички зв'язного мовлення, формування функціональної бази (увагу, гностичні, мнестичні, мисленнєві процеси)» (Голуб, 2018).

Окрім вищезазначених аспектів, необхідною є робота: з організації спостережень дітей за мовленнєвими та мовними явищами, виявленням закономірностей функціонування механізмів мовлення, формування

фонематичних та лексико-граматичних узагальнень, що є основою мовної підготовки до засвоєння навичок писемного мовлення.

Висновки

Таким чином, опанування навичками письма в дітей із загальним недорозвитком мовлення (ЗНМ) повинна здійснюватися у дошкільний період їхнього розвитку із застосуванням комплексного, інтегрованого та системного підходів з урахуванням етіопатогенезу й структури їхньої мовленнєвої вади. Організація навчання дошкільників повинна відбуватися в таких напрямках: ігри-вправи для розвитку дрібних рухів пальців, управління рухами у побутових ситуаціях, формування навичок самообслуговування, посильна допомога дорослим, формування моторики із використанням настільних і рухливих ігор, зображувальної діяльності (ліплення, малювання та ін.), розвиток графомоторних навичок і конструктивного праксиса.

Перспективами подальших досліджень є: вивчення стану розвитку особливостей опанування навичками письма дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення в рамках запропонованих методик, які з різних сторін нададуть уявлення про заявлену проблему.

Література

- Голуб, Н.М. (2018) Напрями роботи з формування змістово-сміслової сторони писемного мовлення у молодших школярів із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку. *Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки)*, 10. <https://aqce.com.ua/vipusk-n10-2018/>
- Підготовка до навчання письма.* (н.д.) Режим доступу: https://pidru4niki.com/86474/pedagogika/pidgotovka_navchannya_pisma
- Садовникова, И.Н. (1995). *Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников.* Москва: Владос. 256 с.